

BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS

Projecte educatiu personal de descripció de la tipologia arquitectònica d'una barraca valenciana per mitjà d'un model BIM

Model de Revit d'una Barraca Valenciana de Llauradors. Tipologia arquitectònica genèrica.

Basat en una investigació detallada realitzada per diversos autors, entre ells José Marco Bru, Rosa Pastor Villa i Xavier Carbonell, s'ha desenrotllat el model BIM de Revit d'una barraca valenciana de llauradors.

Els detalls constructius d'esta barraca reflectixen una combinació única de materials i tècniques ancestrals. Els fonaments, descrits per Bru, delineant (revista Trazos, any 2005), tenen una excavació de 40 cm d'ample, plena amb adobs i, en alguns casos, amb pedres per a reforçar la seua estructura. Les parets, compostes d'adobs anomenats gasons, s'alce a uns 2,50 m d'altura, disposats en asta sencera o mitja asta segons l'economia de la construcció.

En la ponència de Rosa Pastor Villa (Congrés d'Arquitectura de Terra a Cuenca de Campos 2014), es destaca l'ús de troncs de moreres emmotllats en els murs per a reforçar-los, suportant la càrrega de la coberta. A més, es menciona el revestiment exterior amb argamassa de calç o emblanquinat sobre morter de fang, oferint protecció contra humitats i erosions.

Xavier Carbonell, delineant, en el seu article i plànols publicats en Valencianews l'any 2022, ressalta la relació intrínseca entre la construcció de les barraques i els recursos naturals disponibles en la regió. Els materials com el fang, atovons, terra piconada, canyes, carrís o pallús són aprofitats localment per a l'edificació d'estes estructures.

La distribució de l'espai interior s'organitza al llarg de l'eix major del rectangle, amb accés principal a l'estança de major prestigi, on se situen el menjador i la cuina en la Llar.

A més, es destaca que estes barraques, exemple de l'arquitectura agrària de l'Horta de València, s'utilitzaven fins a principis del segle XX com a habitatges familiars i auxiliars en activitats agrícoles i pesqueres. No obstant això, el seu abandonament progressiu es degué en part a la perillositat de la seua construcció, particularment la ràpida propagació d'incendis a causa del material altament inflamable usat en la coberta vegetal.

El sistema constructiu, senzill, però eficaç, s'inicia amb una excavació de les dimensions de la planta, la terra i el fang, aprofitats per a formar els murs laterals i la cobertura a dos aigües, amb materials vegetals com garbells de joncs i pallús, permetent un aïllament tèrmic destacable, però al mateix temps, incrementant el risc d'incendis.

La barraca, una estructura emblemàtica que forma part de la història i la cultura valencianes, s'ha presentat en este model BIM de Revit, respectant les seues característiques tradicionals i la seua importància patrimonial.

Llista de plànols					
Prefix	Número	Nom	Revisió actual	Data emissió	Data Revisió
BRC-OSP-XXX-P00-PLA-ARQ-	0100	Planta Baixa, Distribució	P2	17/12/2023	18/12/2023
BRC-OSP-XXX-P01-PLA-ARQ-	0101	Planta Andana, Distribució	P2	17/12/2023	18/12/2023
BRC-OSP-XXX-P02-PLA-ARQ-	0102	Planta de Coberta	P2	17/12/2023	18/12/2023
BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARQ-	0200	Baixa i Andana, Cotes i Superfícies	P2	17/12/2023	18/12/2023
BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARQ-	0300	Alçats principal i Lateral	P2	17/12/2023	18/12/2023
BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARQ-	0400	Seccions i Detalls 1	P2	17/12/2023	18/12/2023
BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARQ-	0401	Seccions i Detalls 2	P2	17/12/2023	18/12/2023
BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARQ-	0500	Obra i Fusteria	P2	17/12/2023	18/12/2023

NOM DE L'ARXIU: BRC-OSP-XXX-ZZZ-M3D-ARQ-0001

FASE: AI

DATA: 18/12/2023

+34 654728774 - oselfa@yahoo.com